

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 2 Competencia Clave Digital N2 (M2)

AC1: Alfabetización en información y datos 8 h

- 1.4 Técnicas avanzadas de búsqueda, 2 h
- 1.5 Curación de contenidos, 2 h
- 1.6 Almacenamiento y recup. de contenido digital, 4 h

AC2: Comunicación y colaboración online 10 h

- 2.2 Comunicación mediante tecnología digital, 4 h
- 2.3 El correo electrónico, 2 h
- 2.4 Videoconferencias básicas, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales 14 h

- 3.2 Herramientas ofimáticas básicas, 8 h
- 3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas, 6 h

Módulo 2 Competencia Digital (M2) 40 h

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes 6 h

- 0.5 Gestión de archivos y carpetas, 2 h
- 0.6 Configuración básica del sistema operativo, 2 h
- 0.7 Conexión dispositivos, 2 h

AC4: Seguridad en la red 2 h

- 4.3 Rutinas para una navegación segura, 2 h

AC5: Resolución de problemas 0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M2 AC0

Contenidos

0. Uso básico del sistema operativo

0.1. Diferentes versiones y sistemas operativos disponibles

0.1.1. PC

0.1.1.1. Microsoft Windows

0.1.1.2. Apple Mac OS

0.1.1.3. Linux

0.1.2. Móvil

0.1.2.1. Google Android

0.1.2.2. Windows Phone

0.1.2.3. Apple iOS

0.2. Escritorio de Windows

0.2.1. Los iconos

0.2.2. La barra de tareas

0.2.3. El botón "INICIO"

0.2.4. La zona de accesos directos

0.2.5. La barra de notificaciones

0.2.6. El fondo de escritorio

0.3. Menú "INICIO"

0.3.1. Herramienta de búsqueda

0.3.2. Usuario

0.3.3. Imágenes

0.3.4. Documentos

0.3.5. Configuración

0.3.6. Inicio/Apagado

0.4. Programas básicos

0.4.1 Navegador

0.4.2 Explorador de archivos

0.4.3 Visor de imágenes

0.5. Gestión de archivos y carpetas.

0.6. Configuración básica del sistema operativo.

0.6.1. Actualizaciones automáticas.

0.6.2. Instalación de nuevos programas.

0.6.3. Instalación de drivers de periféricos.

0.6.4. Instalación de certificados digitales.

0.6.5. Configuración de redes de datos.

0.7. Conexión de dispositivos.

0.7.1. Wi-Fi

0.7.2. Bluetooth

0.7.3. Redes wifi: PAN, LAN, MAN, WAN

0.7.4. WiMAX

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.6 Configuración básica del sistema operativo.

0.6.1 Actualizaciones automáticas.

Para que el **ordenador** o el **móvil funcionen correctamente** debemos **actualizar el Sistema Operativo**.

RECUERDA: Sistema Operativo (SO) es el conjunto de programas que permiten la comunicación entre el usuario y el ordenador, y que gestiona todos las aplicaciones y programas.

Comienza a trabajar cuando se enciende el ordenador, y controla hardware y software.

Las razones por las que **debemos actualizar el sistema operativo** son:

1. Actualizaciones de hardware:

Como el hardware de los ordenadores evoluciona, y el SO es el conjunto de programas que lo gestiona, es necesario actualizarlo para que pueda gestionar este nuevo hardware.

2. Actualizaciones de software:

Cuando se detectan problemas en programas y aplicaciones, sus creadores los solucionan y lanzan una actualización del programa en la que están solucionadas.

3. Nuevas funcionalidades:

Los sistemas operativos incorporan nuevas funcionalidades que el usuario puede aprovechar si descarga las actualizaciones. Windows suele ofrecer estas actualizaciones dos veces al año.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.6 Configuración básica del sistema operativo.

0.6.1 Actualizaciones automáticas.

Windows Update es la **plataforma** que instala las **actualizaciones** del **sistema operativo Windows**, y todos los **drivers** y **programas** asociados.

También **actualiza** la **base de datos** de **Windows Defender**, el **programa antivirus** que viene instalado con el **sistema operativo Windows**.

Windows Update gestiona todas las actualizaciones de la manera que nosotros configuremos:

1. De forma manual, entrando en el apartado de **Windows Update** o en la web:

<http://windowsupdate.microsoft.com/>

2. De forma automática, activando **Actualizaciones automáticas**

Por defecto, Windows descarga de forma automática las actualizaciones del sistema operativo.

Para activar y/o desactivar **Windows Update** los pasos son:

1. Abrir el menú **Configuración**, pulsando **Inicio >> Configuración** (icono rueda dentada)
2. Hacer clic en **Actualización y seguridad**
3. **Windows Update** mostrará si está actualizado (veremos el icono ✓) y cuándo fue lo hizo, o qué actualizaciones del sistema operativo, drivers, programas, etc. recomienda instalar.

Justo debajo está la herramienta **Buscar actualizaciones**, para hacerlo manual.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.6 Configuración básica del sistema operativo.

0.6.1 Actualizaciones automáticas.

Configuración ← Configuración

Paso 3

Buscar una configuración

Actualización y seguridad

- Sistema: Pantalla, sonido, notificación, energía
- Windows Update
- Windows Defender
- Copia de seguridad
- Solucionar problemas
- Recuperación

Paso 2

Actualización y seguridad
Windows Update, recuperación, copia de seguridad

Windows Update

Estado de la actualización

Tu dispositivo está actualizado. Última comprobación: hoy, 7:51

Buscar actualizaciones

Historial de actualizaciones

Configuración de actualización

Descargaremos e instalaremos automáticamente las actualizaciones, excepto en las conexiones de uso medido (donde pueden aplicarse cargos). En ese caso, descargaremos automáticamente solo las actualizaciones necesarias para que Windows siga funcionando sin problemas.

Paso 1

Inicio/Apagado

Configuración

Imágenes

Documentos

Yoldi Sangüesa, María (DGTD...)

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.6 Configuración básica del sistema operativo.

0.6.1 Actualizaciones automáticas.

Debajo de la opción **Buscar actualizaciones**, hay cuatro enlaces para configurarlas:

Windows Update

* La organización administra algunos valores de configuración
[Ver directivas de actualización configuradas](#)

- Pausar las actualizaciones durante 7 días
- Cambiar horas activas
- Ver historial de actualizaciones
- Opciones avanzadas

Ajustar las horas activas para reducir las interrupciones

Hemos notado que usas normalmente el dispositivo entre las horas siguientes: 6:00 y 16:00. ¿Quieres que Windows actualice automáticamente tus horas activas para que coincidan con tu actividad? Durante este tiempo, no habrá reinicios para instalar actualizaciones.

[Activar](#)

*Tu organización ha desactivado las actualizaciones automáticas

- ⏸ Pausar las actualizaciones durante 7 días
 Ve a Opciones avanzadas para cambiar el periodo de pausa
- 🕒 Cambiar horas activas
 Actualmente de 8:00 a 17:00
- 🕒 Ver historial de actualizaciones
 Ver las actualizaciones instaladas en el dispositivo
- ⚙️ Opciones avanzadas
 Configuración y controles de actualización adicionales

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.6 Configuración básica del sistema operativo.

0.6.1 Actualizaciones automáticas.

- **Cambiar horas activas:** aquí escribes desde qué hora y hasta qué hora sueles utilizar el ordenador, para que si **Windows** necesita reiniciar el sistema operativo para instalar una actualización no lo haga mientras tú estás trabajando.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.6 Configuración básica del sistema operativo.

0.6.1 Actualizaciones automáticas.

➤ Opciones de reinicio:

✓ Programar una hora:

Puedes **activar** o **desactivar** esta opción sólo cuando hay actualizaciones instaladas que necesitan reiniciar el ordenador.

Si la activas, puedes definir la hora concreta independientemente de las horas activas que hayas configurado.

✓ Mostrar más notificaciones:

Si la activas, **Windows** te avisa con una notificación cuando vaya a reiniciar el ordenador, para que puedas guardar tu trabajo, o posponer el reinicio.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.6 Configuración básica del sistema operativo.

0.6.1 Actualizaciones automáticas.

➤ Opciones de avanzadas:

➤ **Elegir cómo deben instalarse las actualizaciones:** puedes elegir que se actualicen otros productos de Microsoft, y/o que acelere las actualizaciones iniciando sesión en Windows automáticamente.

➤ **Elegir el modo en el que entregar las actualizaciones:** puedes activar las actualizaciones en más de un lugar, para enviárselos a otros ordenadores de tu red o de todo Internet y acelerar descargas.

➤ **Configuración de privacidad**

➤ **Ayuda**

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.6 Configuración básica del sistema operativo.

0.6.2 Instalación de nuevos programas.

Antes de instalar un programa debemos tener en cuenta:

- **Compatibilidad con el sistema operativo:** no todos los software son compatibles con Windows, porque están diseñados para MacOS o Linux.
- **Requerimientos técnicos:** capacidad de memoria RAM, de disco duro y de procesador.
- **Malware:** algunos programas que se ofrecen son en realidad una forma de introducir virus, spyware, gusanos, adware, etc. en tu dispositivo. Para evitarlo, antes de instalar un programa, debes analizarlo con un antivirus.

Windows Defender es el **antivirus** que **viene instalado** con **Windows**, úsalo.

- **Licencias de pago:** no todos los programas son gratuitos.

Algunos programas y aplicaciones tienen un período de prueba gratis

Suelen pedir los datos de tu tarjeta de crédito y, si no cancelas el período de prueba, te cobran.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.6 Configuración básica del sistema operativo.

0.6.2 Instalación de nuevos programas.

Las *dos maneras más utilizadas* para **instalar un programa** en tu ordenador **Windows** son:

1. Con disco/DVD/USB de instalación del fabricante

- ✓ Introduce el disco en la unidad de lectura.
- ✓ Normalmente el instalador se ejecutará de forma automática, sino tendrá un menú donde elegir el modo de instalación.
- ✓ Seguimos las instrucciones de instalación.

Nos preguntará dónde debe instalarlo, si crear un icono de acceso directo en el escritorio y si queremos cambiar alguna configuración predeterminada.

*NOTA: La ruta por defecto será **Este equipo >> Sistema (C:) >> Archivos de programa***

Sólo debemos **seleccionar las opciones que queremos instalar**, y pulsar **Siguiente** para avanzar en el proceso, o **Anterior** si queremos modificar algún paso anterior.

*NOTA: Muchos programas tienen su **Instalador** en inglés (o en otro idioma que no conocemos), y debemos tener cuidado para no descargar otros programas que van por defecto, o aplicaciones que no necesitas y que ocupan recursos que son necesarios para otra cosa.*

- ✓ Cuando ha terminado, hacemos clic en la opción para que se **ejecute el programa**.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.6 Configuración básica del sistema operativo.

0.6.2 Instalación de nuevos programas.

2. Desde Internet:

- ✓ Si no conocemos el sitio desde donde descargar el software, podemos buscarlo en Google.

NOTA: Recuerda descargar programas y aplicaciones SIEMPRE desde sitios oficiales y seguros

- ✓ Accedemos en la página web y pulsa en **Descargar** (**Download** en inglés).
- ✓ Se **abrirá** una **ventana de Windows** preguntándote *dónde quieres descargar* el archivo.
- ✓ *Elegimos la ruta*, y pulsamos **Aceptar**.

*NOTA: La ruta por defecto será **Descargas***

- ✓ *Vamos al sitio donde lo hemos guardado* y lo **abrimos**.
- ✓ **Seguimos** las **instrucciones de instalación**.

Nos preguntará dónde debe instalarlo, si crear un icono de acceso directo en el escritorio y si queremos cambiar alguna configuración predeterminada.

*NOTA: La ruta por defecto será **Este equipo >> Sistema (C:) >> Archivos de programa***

Sólo debemos **seleccionar las opciones que queremos instalar**, y pulsar **Siguiente** para avanzar en el proceso, o **Anterior** si queremos modificar algún paso anterior.

- ✓ *Cuando termine el proceso de instalación se **ejecutará automáticamente**, o habrá que *reiniciar el ordenador y abrir el programa que hemos instalado*.*

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.6 Configuración básica del sistema operativo.

0.6.3 Instalación de drivers de periféricos.

Drivers o **controladores de dispositivo** son programas que hacen que *el sistema operativo se comuniquen con los demás componentes del equipo.*

Periférico es un *dispositivo externo al ordenador, es decir, está conectado al equipo pero no es parte del equipo principal, y que permite la entrada y salida de información desde o hacia el propio ordenador.*

El **teclado**, el **ratón**, la **pantalla**, los **altavoces**, etc. son **periféricos**.

Puerto es el *punto donde se conecta el periférico con el ordenador.*

Lo normal es que **cuando conectamos un periférico al ordenador o al móvil, lo reconozca y los drivers se instalen automáticamente.**

Pero algunos drivers necesitan instalar un software antes de empezar a usarlos.

Si compramos un driver que necesite instalar un software, el fabricante dará un DVD o una dirección web donde descargarlo, y un manual de instrucciones sobre cómo hacerlo.

Windows Update permite tener los drivers y programas actualizados.

Al instalar el sistema operativo Windows, los programas y drivers asociados se actualizan al momento, y siempre que haya una actualización que corrija fallos o añada funciones, podremos descargar y actualizar de forma automática o manual, configurado **Windows Update**.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.6 Configuración básica del sistema operativo.

0.6.4 Instalación de certificados digitales.

Certificado Digital

Es un **sistema** para **verificar tu identidad real** de forma **inequívoca** para hacer **trámites online** con la **administración pública**, como saber tus puntos en el carnet de conducir, solicitar el certificado de nacimiento, hacer la declaración de la renta, etc.

Existen dos tipos de certificados digitales. La mayoría de páginas de la administración funcionan con los dos, y ambos certificados caducan, es decir, hay que renovarlos.

➤ Los que se incluyen en el chip del DNI electrónico (DNle)

En comisarías de Policía Nacional que emiten DNI hay máquinas para activar su chip y los certificados. Para usar el **DNle** necesitas un lector de tarjetas compatible o el chip NFC del móvil.

➤ Los que emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

Debemos ir a la web donde solicitar el certificado y seguir los pasos.

Es un proceso que se puede hacer casi todo online, pero que requerirá que acredites tu identidad de forma presencial en alguna de las oficinas autorizadas.

<https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados>

Más fáciles de utilizar porque no necesitas de ningún PIN ni dispositivo físico.

Basta con instalarlos en el navegador de tu ordenador o móvil.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

Bienvenido | [Benvinguda](#) | [Benvido](#) | [Ongi etorri](#) | [Welcome](#)

Sede Electrónica
Real Casa de la Moneda
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

[Obtener Certificados Electrónicos](#) | [Trámites](#)

[Inicio](#) > [Obtener Certificados Electrónicos](#)

Persona Física

Certificado de Representante

Sector Público

Certificados de componente

Soporte Técnico

Certificados

La FNMT-RCM como Prestador de Servicios de Certificación pone a su disposición diferentes tipos de certificados electrónicos mediante los cuales podrá identificarse y realizar trámites de forma segura a través de Internet.

En función del destinatario de los mismos, la FNMT-RCM emite los siguientes tipos de certificados digitales que podrá solicitar a través de nuestra SEDE Electrónica:

[Persona Física](#)

El Certificado FNMT de Persona Física, que se emite sin coste a cualquier ciudadano que esté en posesión de su DNI o NIE, es la certificación electrónica expedida por la FNMT-RCM que vincula a su Suscriptor con unos Datos de verificación de Firma y confirma su identidad personal.

Este certificado le permitirá identificarse de forma telemática y firmar o cifrar documentos electrónicos.

[Certificado de Representante](#)

[Representante de Administrador Único o Solidario](#)

Certificado de representante para administradores únicos y solidarios es la certificación electrónica expedida por la FNMT-RCM que vincula un firmante con unos datos de verificación de firma y confirma su identidad. El firmante actúa en representación de una persona jurídica en calidad de representante legal con su cargo de administrador único o solidario inscrito en el Registro Mercantil.

[Representante de Persona Jurídica](#)

Certificado de representante de persona jurídica es la certificación electrónica

Fecha y Hora Oficial

09/03/2022

09:27:32

Información Destacada

Exportar / Importar un Certificado

[+]

Utilidad de Firma y Verificación

Atención a Usuarios

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.6 Configuración básica del sistema operativo.

0.6.4 Instalación de certificados digitales.

La FNMT-RCM emite **cuatro tipos de certificados digitales**:

1. De persona física:

<https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica>

Es un **certificado electrónico calificado** emitido a una **persona**.

Garantiza su identidad y permite realizar trámites que requieran su autenticación en las oficinas electrónica, o firmar documentos electrónicamente con plenas garantías legales.

El uso del certificado digital está restringido a su titular.

Puede ser solicitado por cualquier ciudadano mayor de edad independientemente de su nacionalidad siempre que acredite su identidad mediante la presentación de un documento oficial.

2. De representante

Es un **certificado electrónico habilitado** emitido al **representante legal de una empresa**.

3. Sector público

Es un **certificado electrónico calificado** emitido a un **empleado público**.

4. De componente

Son **certificados electrónicos** para **identificar servidores** o **aplicaciones informáticas** con la confianza de la FNMT-RCM como Autoridad de Certificación.

Bienvenido | [Benvinguda](#) | [Benvido](#) | [Ongi etorri](#) | [Welcome](#)

Sede Electrónica
Real Casa de la Moneda
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

[Obtener Certificados Electrónicos](#) | [Trámites](#)

[Inicio](#) > [Obtener Certificados Electrónicos](#) > [Persona Física](#)

Persona Física
Obtener Certificado Software
Obtener Certificado con DNle
Obtener Certificado con Android
Verificar estado
Renovar
Anular
Certificado de Representante
Sector Público
Certificados de componente
SopORTE Técnico

Persona Física

El Certificado digital FNMT de Persona Física es la certificación electrónica expedida por la FNMT-RCM que vincula a su suscriptor con unos Datos de verificación de Firma y confirma su identidad.

Este certificado, también conocido como Certificado de Ciudadano o de Usuario, es un documento digital que contiene sus datos identificativos. Le permitirá identificarse en Internet e intercambiar información con otras personas y organismos con la garantía de que sólo Ud. y su interlocutor pueden acceder a ella.

¿Quién puede obtener un Certificado digital de Persona Física?

Cualquier ciudadano español o extranjero, mayor de edad o menor emancipado que esté en posesión de su DNI o NIE, podrá solicitar y obtener su certificado digital de forma gratuita para firmar y acreditar su identidad de forma segura en Internet.

¿Cómo puedo obtener el Certificado?

Existen 2 formas distintas para obtener su Certificado digital de Persona Física:

- Como archivo descargable en su ordenador. [Obtener Certificado software](#).
- Utilizando su DNle. [Obtener Certificado con DNle](#).

¿Para qué sirve?

El Certificado digital de Persona Física le permitirá realizar trámites de forma segura con la Administración Pública y Entidades Privadas a través de Internet, como por ejemplo:

- Presentación y liquidación de impuestos

Fecha y Hora Oficial

09/03/2022

09:27:42

Información Destacada

*Exportar / Importar un **Certificado***

*Manual de **Buenas Prácticas***

Atención a Usuarios

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.6 Configuración básica del sistema operativo.

0.6.4 Instalación de certificados digitales.

Instalación y uso del certificado digital

El certificado digital se puede instalar en los navegadores web Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge Internet Explorer.

También se puede instalar en el móvil.

Una vez instalado, cuando realicemos trámites en una web de la administración se abrirá una ventana para que elijamos el certificado digital que queremos utilizar.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.6 Configuración básica del sistema operativo.

0.6.4 Instalación de certificados digitales.

CI@ve

CI@ve es un sistema de identificación electrónica que permite acceder a los servicios de las distintas administraciones públicas por internet.

Está dirigido a la ciudadanía. Instituciones, organizaciones y empresas deben usar certificado digital.

<https://www.navarra.es/es/tramites/ayuda-para-tramitar-por-internet/clave>

Para solicitar CI@ve se necesita:

- ✓ Un documento de identificación vigente: DNI, Pasaporte/carta de identidad o TIE
- ✓ Un número de teléfono móvil: único para cada usuario/usuario
- ✓ Una cuenta de correo electrónico

El primer paso para obtener CI@ve es registrarse en el sistema:

- ✓ Con certificado digital, a través de internet.
- ✓ En las oficinas de registro de CI@ve.

Quien no tiene certificado ni quiere acudir a las oficinas tiene dos opciones:

- ✓ Solicitar una carta de invitación a la Agencia Tributaria por internet.
- ✓ Por videollamada, con un móvil u ordenador con cámara, micrófono y altavoces.

Al finalizar se genera un contrato en PDF con un código de activación necesario para algunas gestiones.

← Ayuda para tramitar por internet

Cl@ve

Cl@ve es un sistema de identificación electrónica que permite acceder a los servicios de las distintas administraciones públicas por internet.

Está dirigido a la ciudadanía. Las instituciones, organizaciones y empresas deben usar **certificado digital**.

Para solicitar Cl@ve se necesita:

- Un documento de identificación vigente: DNI, Pasaporte/carta de identidad o TIE
- Un número de teléfono móvil: único para cada usuario/usuaria
- Una cuenta de correo electrónico

Mostrar todo ↓

CÓMO SE OBTIENE	CÓMO SE USA	CÓMO SE FIRMA
<p>El primer paso para obtener Cl@ve es registrarse en el sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con certificado digital, a través de internet. 		

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.6 Configuración básica del sistema operativo.

0.6.4 Instalación de certificados digitales.

Por último, elegimos el tipo de Cl@ve según la frecuencia de uso que le demos:

- **Cl@ve PIN:** [https://clave.gob.es/clave Home/PIN24H/Obtencion-clave-pin.html](https://clave.gob.es/clave/Home/PIN24H/Obtencion-clave-pin.html)

Opción **recomendada** si *hacemos pocos trámites online*.

Funciona **sin contraseña**.

Al identificarse para el trámite, el sistema envía un PIN por sms o a la App del móvil **Cl@ve PIN**.

Solo se puede utilizar *una vez* y **caduca a los 10 minutos**.

- **Cl@ve Permanente:** [https://clave.gob.es/clave Home/Clave-Permanente/Procedimientos.html](https://clave.gob.es/clave/Home/Clave-Permanente/Procedimientos.html)

Opción **recomendada** si *hacemos muchos tramites en Internet*.

Funciona **con una contraseña** que *debe activarse previamente* y es **valida para 2 años**.

NOTA: Si se olvida la contraseña, se puede establecer una nueva contraseña con el código de activación que figura en el contrato en PDF que se obtiene al registrarse.

- **Cl@ve Firma:** [https://clave.gob.es/clave Home/dnin/queEs.html](https://clave.gob.es/clave/Home/dnin/queEs.html)

Permite **firmar documentos electrónicos** desde un dispositivo con conexión a Internet. Es necesario:

- ✓ Haberse registrado en el sistema con certificado digital o en las oficinas.
- ✓ Haber activado Cl@ve Permanente.
- ✓ Generar el certificado de firma (es automático la primera vez que firmas un trámite con Cl@ve Firma).

El certificado se almacena en la nube, bajo custodia de la Administración.

Castellano | Català | Euskera | Galego | Valencià | English

La hora es: 09/04/2022 08:39:28

Introduzca su búsqueda...

Cl@ve

Registro

Cl@ve PIN

Cl@ve Permanente

Cl@ve Firma

Cl@ve > Cl@ve PIN > Obtención de Cl@ve PIN

Cl@ve PIN

¿Qué es?
Obtención de Cl@ve PIN
¿Cómo usarlo?
¿Cuándo caduca?
Preguntas frecuentes (FAQs)

Obtención de Cl@ve PIN

Una vez **registrados** tenemos que obtener un Cl@ve PIN para acceder a los trámites.

Por tu seguridad, el PIN que vas a recibir sólo puede ser utilizado una vez.

Puedes obtener tu PIN de dos formas, aunque te recomendamos utilizar la aplicación **Cl@ve PIN** para dispositivos móviles:

Aplicación móvil Cl@ve PIN

Recibir el PIN mediante SMS

Deberás utilizar el PIN que has recibido para completar el acceso al sistema antes de 10 minutos. Pasado ese tiempo, si no has llegado a acceder a Cl@ve, deberás solicitar un nuevo PIN.

Una vez identificado mediante el PIN puedes acceder a los servicios que permitan Cl@ve hasta que te desconectes de la Sede Electrónica o cierres el navegador.

Cl@ve

¿Qué es?

¿Dónde puedo usarlo?

¿Qué necesito para...?

Registro

¿Cómo puedo registrarme?
Modificación de datos

¿Qué necesito para...?

Cl@ve PIN

¿Qué es?

Obtención de Cl@ve PIN

¿Cómo usarlo?

Cl@ve Permanente

¿Qué es?

¿Cómo funciona?

¿Qué necesito para...?

Cl@ve Firma

¿Qué es?

Emisión y uso del dni

Realización de la Firma

Castellano | Català | Euskera | Galego | Valencià | English

La hora es: 09/04/2022 07:31:27

Introduzca su búsqueda...

IDENTIDAD
ELECTRÓNICA PARA
LAS ADMINISTRACIONES

Cl@ve

Registro

Cl@ve PIN

Cl@ve Permanente

Cl@ve Firma

Cl@ve Permanente

¿Qué es?

Sistema de autenticación que utiliza el usuario y la contraseña como parámetros para verificar la identidad d...

[Leer más >](#)

¿Cómo funciona?

¿Qué hay que hacer para acceder a un servicio electrónico de una Administración Pública...

[Leer más >](#)

Procedimientos

Procedimientos relacionados con la gestión de Cl@ve Permanente: activación, olvido o cambio de...

[Leer más >](#)

Seguridad

Características que debe tener la contraseña para ser suficientemente segura.

[Leer más >](#)

Castellano | Català | Euskera | Galego | Valencià | English

La hora es: 09/04/2022 03:08:17

IDENTIDAD
ELECTRÓNICA PARA
LAS ADMINISTRACIONES

Cl@ve

Registro

Cl@ve PIN

Cl@ve Permanente

Cl@ve Firma

¿Que es?

Cl@ve es un sistema de Identificación, Autenticación y Firma Electrónica común para todo el Sector Públi...

[Leer más >](#)

Emisión y uso del dni

La entidad encargada de realizar las funciones de emisión y custodia de certificados electrónicos...

[Leer más >](#)

Realizando la firma

Para la utilización del DNI electrónico es necesario contar con determinados elementos hardware y...

[Leer más >](#)

Definiciones

En este apartado encontraremos las definiciones de la terminología empleada en...

[Leer más >](#)

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.6 Configuración básica del sistema operativo.

0.6.5 Configuración de redes de datos.

➤ Red de datos o red informática

Es una estructura para transmitir datos y compartir información desde un dispositivo digital a otro.

Está compuesta por ordenadores, móviles y todos los dispositivos electrónicos que utilizamos para navegar en Internet, y por los servidores y los centros de procesamiento de datos (CPD).

Los **dispositivos** de una red están **conectados entre sí** mediante **cables** o de **forma inalámbrica**.

Los principales tipos de redes son LAN, WAN, MAN, SAN, PAN, y sus homólogas inalámbricas WLAN, WWAN, WMAN y WPAN. Las veremos con detalle en el apartado 0.7 Conexión de dispositivos.

➤ Red pública:

Es un **servicio de conexión a Internet** *que da una empresa a cambio de que paguemos una cuota*. Cuando nos conectamos al servidor que nos da Internet nos estamos conectando a una red pública.

➤ Red privada:

La gestiona un administrador, que podremos ser nosotros mismo u otra persona.

Una **red privada** es la que *sale a Internet a través de un router o servidor*, como la de nuestra casa.

Podemos configurar nuestra red pública o privada para que cada equipo se vea o no desde dentro de la red.

En una **red pública** podemos *compartir ficheros para que otros los vean*

En la **red privada** *nuestros equipos y ficheros son invisibles.*

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.6 Configuración básica del sistema operativo.

0.6.5 Configuración de redes de datos.

Red Privada Virtual (VPN)

Es un caso especial de red privada que opera sobre una red pública.

Una VPN es una red local o red interna en la que los usuarios conectados a ella pueden estar separados geográficamente.

Sólo los usuarios suscritos a ella podrán acceder, por eso se llama red privada virtual, pero el acceso a esta red se realizará a través de Internet, por eso se dice que opera sobre una red pública.

Ventajas de las VPN:

- ✓ Mayor seguridad que redes públicas, porque hay túneles de conexión entre los distintos nodos mediante datos cifrados que solamente podrán leer y entender los propios nodos que forman la red.
- ✓ Evitar ciertos bloqueos según países o zonas geográficas.
- ✓ Evitar la censura en nuestro propio proveedor de servicios de Internet.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

